

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

POLÍTICAS PÚBLICAS E EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM) NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A AMCESPAR

Rodrigo de Barros Santos (UNICENTRO); Email: rodrigo_barros07@hotmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO); Email: telmastroparo@yahoo.com.br

Rosiane Mikuska (UNICENTRO); Email: rosianemikuska@hotmail.com

TEMÁTICA: 3. DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E CONDIÇÃO DE POBREZA

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo identificar a evolução ocorrida no IDHM nos municípios que compõe a Associação dos Municípios da Região Centro Sul do Estado do Paraná – AMCESPAR. A pesquisa é classificada como descritiva e, quanto aos procedimentos, como bibliográfica, documental e levantamento ou *survey*. Com relação à abordagem ao problema, a pesquisa é quantitativa. A população da pesquisa são todos os municípios do Estado do Paraná e a amostra restringe-se aos dez municípios que compõe a AMCESPAR. Foram coletados dados relativos ao IDHM dos municípios estudados, no período compreendido entre 1991 a 2010. A análise do comportamento do indicador permite inferir sobre a importância das políticas públicas para a população, melhorando a qualidade de vida. No desenvolver do trabalho, caracterizou-se o território e o poder de intervenção do estado, enquanto definidor de políticas públicas e provedor nas necessidades básicas para os cidadãos que encontram-se em condição de vulnerabilidade.

Palavras chave: AMCESPAR; IDHM; Políticas Públicas.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as metas da ONU para o milênio estão a diminuição da pobreza mundial, a melhoria da qualidade de vida, a promoção a saúde, trabalho e lazer, dentre outras. Nesse sentido, cabe ao Estado intervir, visando a promoção de condições para que as metas do milênio sejam alcançadas e para tanto implementa políticas públicas.

As políticas públicas são descritas de uma forma geral como decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Quando o Estado propõem um programa, ele está exercendo seu poder de intervir, pois terá condições de alterar diretamente a vida de toda uma população.

Indicadores são instrumentos de suma importância para avaliar a evolução e efetividade de políticas públicas, dando meios aos gestores para apontar quais setores necessitam uma maior atenção.

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir ou operacionalizar um conceito abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica), ou pragmático (para a formação de políticas). É um recurso metodológico empiricamente referido que informa algo sobre a realidade social ou sobre as mudanças que estão se processando na mesma. (JANNUZZI, 2001, p.15)

Neste contexto, o presente trabalho vem corroborar com a apresentação de uma análise da evolução dos Indicadores sociais em especial o índice de desenvolvimento Humano

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

Municipal (IDHM) na região dos municípios que pertencem a AMCESPAR.

Entre os séculos XIX e século XX, o Estado afasta-se do seu principal objetivo de manter a segurança pública e a defesa de seu território, para buscar uma nova perspectiva. E deste novo olhar nascia uma nova estrutura, com um novo objetivo: Atender as necessidades de sua população.

O Estado em sua nova função de zelar pelo bem estar de seus cidadãos, procura satisfazer suas necessidades desenvolvendo diversas ações, orientando-se por metas e objetivos específicos que fazem parte de um conjunto de planos os quais são chamados de políticas públicas.

Políticas públicas são resultantes da atividade política, requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar os objetivos desejados [...] constituem-se de decisões e ações que estão revestidas da autoridade soberana do poder público (RODRIGUES, 2011, p. 14).

As intervenções do Estado também são observadas em campos como território e nos direitos de cidadania. Porém, “intervir por si só não pode ser considerado bom ou ruim. Há que avaliar os resultados das ações intervencionistas na população.” (STROPARO, 2014, p. 38).

Por outro lado, o conceito de desenvolvimento humano é definido como “um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser”. (PNUD, 2015).

E deste forma, o índice de desenvolvimento humano – IDH foi proposto como um indicador de medida geral, sintética, para medir o progresso socioeconômico de uma região levando em consideração não apenas os seus aspectos econômicos de renda, mas incorpora as três dimensões mais elementares do desenvolvimento humano, longevidade, educação e renda.

A aplicação dessa metodologia na escala municipal recebe o nome de IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) e assim como o IDH Global o IDHM Brasileiro, utiliza três das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano: “a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e renda”. (PNUD, 2015).

Diante do exposto a questão norteadora do presente artigo é: Qual a evolução ocorrida no IDHM nos municípios da AMCESPAR no período de 1991 a 2010?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versam sobre: O Estado, Políticas Públicas, Indicadores Sociais, Território e AMCESPAR.

2.1 O Estado

O conceito de Estado nasce da *Polis* grega, no sentido político de ciência de governar a cidades, e da *Civitas* romana, no sentido de pertencer à comunidade. A própria denominação de Estado, segundo Maluf (1993, p. 19), com o significado exato foi desconhecida até o início da Idade Média, quando as expressões mais usadas eram “*rich, imperium, land, terrae*” entre outras. Mesmo empregando um significado um tanto quanto vago, teria sido a Itália o primeiro país a empregar a palavra *Stato*. O termo Estado como referencial da ordem pública constituída, foi utilizado no século XV, pela Inglaterra, e no século XVI pela França e Alemanha. Já a

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

expressão de Estado na perspectiva da segurança nacional, foi introduzida definitivamente na literatura científica por Nicolau Maquiavel.

Para Maquiavel, o Estado Real é pensado como ele é de fato, incapaz de estabelecer a ordem de modo perfeito, porém, capaz de “evitar e amenizar a barbárie”. Para ele, o Estado é regulado pela força e poder, que juntos podem produzir a ordem necessária. (ORLANDI, 2011, p. 2).

Na concepção de Émile Durkheim, o Estado se preocupa com os fundamentos da vida e da ordem social, defendendo as liberdades individuais e dando condições para o desenvolvimento do ideal de vida de cada indivíduo. O Estado é visto como um conjunto de regras e normas da disciplina moral, norteador da conduta do homem, que segundo Oliveira (2010, p. 134) “Em sua atividade prática, o Estado mantém relações com a organização social, mas ultrapassa-a. Por isso, suas funções centrais são: impedir o retorno da anomia, combater as desigualdades e estabelecer a justiça”.

Free Gerth, H.H. e C.Wright Mills (1967, p.56), descreve o Estado, segundo a ótica weberiana, como sendo uma comunidade humana, inserida em um determinado território, aonde “homens dominam homens” através de uma relação sustentada pelo privilégio exclusivo e legítimo do uso da violência.

Hobbes (2008, p.122) distingue o estado natural da humanidade aonde o homem, por ser detentor de todos os direitos, e livre de todos os deveres, tem poder para todas as coisas e para isso não hesita em utilizar todos os meios possíveis para alcançar os seus objetivos. Neste estado selvagem, o homem tem uma vida extremamente insegura e ameaçadora.

Embora amantes da liberdade e do domínio sobre os outros, artificialmente aceitam restrições sobre si mesmo e acordam em ceder o seu bem individual para promover o bem coletivo, pois seu desejo de deixar está pobre condição de disputas constantes é a consequência necessária para viver em um Estado Político-social. (HOBBS, 2008, p. 123).

O homem em seu Estado natural não é capaz de se defender sozinho, deste modo procura seus iguais a fim de firmar uma sociedade capaz de garantir os seus direitos e defender seus bens. Por sua vez está sociedade necessita de leis e normas para manter a ordem dentro do Estado. Desta reunião em sociedade os homens entregaram seus direitos, que são garantidos pelo Direito da Natureza, a um representante que encerra em si o poder centralizado responsável pela superação do Estado de Natureza.

O Estado tem seu início no momento em que o povo toma consciência de sua nacionalidade e assim organiza-se politicamente. Logo que legitimarmos o poder a um representante através de uma carta Constitucional estaremos legalmente admitindo a existência deste Estado.

A organização política das sociedades modernas considera o Estado como sendo a expressão de máxima autoridade dentro de seu território, competindo a ele legislar sobre diversos assuntos inclusive os aspectos relativos às atividades econômicas e o exercício do poder de polícia tendo com a finalidade de intervir e corrigir as falhas e imperfeições do mercado. (SILVA, 2011, p. 1).

2.2 Políticas Públicas

A política pública surge nos EUA como subárea da ciência política tendo um enfoque maior nos estudos das ações dos governos do que nas relações teóricas do Papel do Estado, e por se tratar de um campo recente ainda não há um consenso quanto a sua definição. Em geral

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

podemos descrever Políticas Públicas como decisões que envolvem questões de ordem pública com abrangência ampla e que visam à satisfação do interesse de uma coletividade. Podem também ser compreendidas como estratégias de atuação pública, estruturadas por meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que impactam na realidade.

Um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. [...] A finalidade última de tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política. (SARAVIA e FERRAREZI, 2006, p. 28).

A área de políticas públicas contou com grandes colaboradores como Harold Laswell, que buscou conciliar conhecimento científico com a produção baseada na experiência prática dos governos; Herbert Simon, que argumenta sobre a racionalidade limitada dos decisores públicos; Charles Edward Lindblom, que questionou a ênfase no racionalismo de Laswell e Simon e propôs a incorporação de outras variáveis à formulação e à análise de políticas públicas e David Easton, que observa a política pública como um sistema, uma relação entre formulação, resultados e o ambiente. (SOUZA, 2006, p. 23)

2.3 Indicadores Sociais

Indicadores são instrumentos de suma importância para avaliação de políticas públicas, pois possibilitam ao gestor um embasamento teórico necessário para mensurar o grau de evolução e efetividade das políticas públicas, permitindo apontar quais setores necessitam uma maior atenção de seus governantes.

Os indicadores são a tradução em termos operacionais das dimensões sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. (JANNUZZI, 2005, p. 139).

As grandes mudanças nas sociais ocorridas pós-guerra propiciaram diversas mudanças nas sociedades dos países capitalistas, as contradições entre o crescimento econômico e as reivindicações sociais não eram perfeitamente explicada pela análise econômica. Os sociólogos norte-americanos foram chamados a desvendar as causas dos conflitos sociais que eclodiam na época. Em sua maioria os estudos teóricos e empíricos sobre as mudanças sociais foi dirigido ao problema da modernização e do desenvolvimento industrial sendo que essa nova orientação teve início nos Estados Unidos e, posteriormente, foi transposta para a América Latina. (SANTAGADA, 2007, p. 118),

O Produto Interno Bruto (PIB), utilizado para avaliar o desenvolvimento socioeconômico mostrava-se cada vez menos apropriado para mensurar o bem-estar social, tão pouco monitorar as mudanças sociais, fato que corroborou para a junção de esforços de instituições multilaterais como OCDE, UNESCO, FAO, OIT, OMS, UNICEF e Divisão de Estatística das Nações Unidas para desenvolvimento de instrumentos apropriados para tal mensuração. (JANNUZZI, 2001, p. 14).

Com a finalidade de orientar a administração pública a Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico (2010), contribui com uma síntese conceitual e uma metodologia de construção de indicadores de desempenho de programas que contempla os indicadores pela perspectiva das políticas públicas considerando-os como instrumentos pelos quais é possível identificar e mensurar fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade. Sua

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

principal finalidade é explicar determinado aspecto de uma realidade (situação social) ou construída (ação de governo), tornando-a operacional sua observação e avaliação.

A partir da Constituição de 1988 e no contexto da descentralização administrativa e tributária em favor dos municípios, vem crescendo a demanda por informações sociais. Cada vez mais, estados e municípios fazem uso de uma série de indicadores no planejamento e execução de políticas públicas, constituindo um aporte de grande utilidade e considerável aceitabilidade. (SOLIGO, 2012, p.17).

Em síntese, os indicadores são medidas que asseveram acerca de informações relevantes sobre dimensões e atributos que analisadas conjuntamente refletem a realidade de um todo.

2.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser (PNUD, 2014).

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é um índice de caráter universal utilizado para se medir o desenvolvimento humano de países ou regiões. Ele é calculado desde 1990 para todos os países do mundo. A aplicação dessa metodologia na escala municipal recebe o nome de IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) (PNUD, 2014).

A concepção conceitual do IDH era de que o índice fosse uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Mesmo tendo outra perspectiva, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é a representação de uma vida de qualidade das pessoas, nem indica de fato como as pessoas estão vivendo, em que lugar e sob quais condições. Não indica, portanto, democracia, participação, igualdade, sustentabilidade. O IDH sintetiza a compreensão do tema de desenvolvimento humano, desigualdade social, amplia e fomenta o debate.

O IDH é formado por três pilares: saúde, educação e renda. A mensuração de cada um deles é feita tomando por base: Saúde - é a medida pela expectativa de vida; Educação - pela média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos, e pela expectativa de anos de escolaridade para crianças em idade de iniciar a vida escolar que é o número total de anos de escolaridade que uma criança pode receber se os padrões prevaletentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança; e a renda é medida pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo o ano de 2005, como ano de referência (PNUD, 2014).

O IDHM tem por objetivo representar a complexidade de um município em termos do desenvolvimento humano que ele apresenta. Para tanto, são considerados três componentes que são encarados como essenciais para a vida das pessoas, quais sejam: educação, longevidade e renda, sendo que esses componentes são caracterizados por um conjunto de indicadores (PNUD, 2014).

2.4 Território Centro Sul e AMCESPAR

Segundo o IPARDES (2007; p. 23), os municípios que pertencem a região centro sul do Paraná fazem parte de uma ampla região que historicamente teve sua organização do espaço ligadas as atividades econômicas de características extensivas e extrativistas, seus primeiros

**I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza**

povoamentos são decorrentes das incursões militares, tropeirismo e de estratégias governamentais para a dinamização da navegação no vale médio do Iguaçu.

Localizado no Segundo Planalto Paranaense, o território Centro Sul faz divisa com os territórios: Caminhos do Tibagi ao norte; Paraná Centro e Cantuquiriguaçu ao oeste; Território de União da Vitória ao sul; Grande lapa ao sudeste e Ponta Grossa ao leste. Fazem parte deste território os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares e também os municípios de Ipiranga, Ivaí e São João do Triunfo, sendo que apenas estes três últimos não pertencem a AMCESPAR – Associação dos Municípios da Região Centro Sul do Paraná.

Fundada em 25 de Março de 1983, na cidade de Irati, a AMCESPAR tem seu nome conforme a regionalização do IBGE do ano de 1968, publicada em 1969, que considera estes municípios pertencentes a região Centro Sul (BOBATO, 2015). Somando o território dos dez municípios integrantes tem-se uma área de 8.319,68 Km² e sua população alcança 209.754 habitantes, correspondendo a 2% do total do Estado do Paraná e seu território se estende por uma área de 10.576 Km² representando 5% do Estado.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Caracteriza-se neste tópico a metodologia empregada no desenvolvimento da pesquisa, sendo abordados os aspectos relacionados aos objetivos, aos procedimentos, quanto à abordagem do problema, assim como, a população e a amostra usada, a forma de coleta e tratamento dos dados empregados na pesquisa.

A pesquisa classifica-se como aplicada, descritiva, bibliográfica e de levantamento. Quanto aos procedimentos técnicos na elaboração do referencial teórico a pesquisa é classificada como pesquisa bibliográfica, uma vez que foi desenvolvida a partir de materiais publicados. É de levantamento pois as características de interesse de uma população foram levantadas e medidas, ou seja, o indicador IDHM foi identificado e comparado.

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa, pois se preocupa com o comportamento geral dos índices encontrados, bem como, pela forma utilizada para a apresentação destes dados. Fazendo uso de tabelas e gráficos expõem a evolução ocorrida no IDHM nos municípios da AMCESPAR no período de 1991 a 2010.

A população é composta pelos trezentos e noventa e nove (399) municípios que compõem o Estado do Paraná e a amostra são os dez (10) municípios que compõem a AMCESPAR. Foram utilizadas informações estatísticas, quantitativas, sistematizadas a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas de Desenvolvimento Humano (2016), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), bem como dados econômicos e financeiros coletados junto às prefeituras da região. Os dados coletados, do período compreendido entre 1991 a 2010, foram planejados e tratados utilizando-se estatística descritiva.

As análises e interpretações foram feitas individualmente utilizando-se de tabelas comparativas que demonstraram a evolução dos indicadores, em especial o IDHM, dos municípios estudados.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Nesta seção são apresentados os indicadores IDHM dos municípios que compõe a AMCESPAR. Os dados coletados foram tratados e analisados. Tomou-se o ano de 1991 como base para análise comparativa da evolução do indicador. Na tabela abaixo, observa-se a evolução ocorrida nos municípios que compõe o territórios estudado:

Tabela 1 - Evolução da posição no ranking dos municípios da AMCESPAR - 1991, 2001 e 2010.

AMCESPAR	Posição Ranking			1991/2000	2000/2010	1991/2010
	1991	2000	2010			
Irati	144	134	94	↑ 10	↑ 40	↑ 50
Mallet	231	268	189	↓ -37	↑ 79	↑ 42
Rio Azul	301	332	277	↓ -31	↑ 55	↑ 24
Prudentópolis	307	323	312	↓ -16	↑ 11	↓ -5
Rebouças	312	305	318	↑ 7	↓ -13	↓ -6
Teixeira Soares	261	268	320	↓ -7	↓ -52	↓ -59
Guamiranga	335	367	325	↓ -32	↑ 42	↑ 10
Imbituva	295	330	343	↓ -35	↓ -13	↓ -48
Fernandes Pinheiro	358	350	363	↑ 8	↓ -13	↓ -5
Inácio Martins	368	379	394	↓ -11	↓ -15	↓ -26

Fonte: Os autores, (2016).

Observa-se na Tabela 1 a evolução da posição do indicador IDHM, ocorrida no período de 1991 a 2010, nos municípios estudados. Percebe-se que o município de Irati é o que apresenta melhor performance apresenta melhora no indicador nos três períodos estudados e sendo, inclusive, o único município que subiu no ranking tanto em 2000 (40 posições no ranking), quanto em 2010 (50 posições em relação a 1991).

Por outro lado, observa-se que o município de Mallet, embora tenha apresentado piora no indicador no ano de 2000, melhora sensivelmente no ano de 2010, subindo 79 posições no ranking.

O município que apresenta pior evolução é Teixeira Soares com queda no ranking de 59 posições, se considerado o intervalo de 2010 em relação ao ano de 1991.

Percebe-se ainda que dos 10 municípios estudados, quatro (04) apresentam melhoria no ranking e seis (06) queda no ranking.

Na tabela a seguir são apresentados os percentuais de oscilação no IDHM dos municípios:

Tabela 2 - Índice de desenvolvimento Humano Municipal - IDHM dos municípios da AMCESPAR - 1991, 2001 e 2010.

Região/Período	1991	2000	Δ% 91/00	2010	Δ% 00/10	Δ% 91/10
Brasil	0,493	0,612	24,14%	0,727	18,79%	47,46%
Paraná	0,507	0,650	28,21%	0,749	15,23%	47,73%
Fernandes Pinheiro	0,333	0,526	57,96%	0,645	22,62%	93,69%

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

A M C E S P A R	Guamiranga	0,361	0,511	41,55%	0,669	30,92%	85,32%
	Imbituva	0,395	0,540	36,71%	0,660	22,22%	67,09%
	Inácio Martins	0,326	0,491	50,61%	0,600	22,20%	84,05%
	Irati	0,459	0,617	34,42%	0,726	17,67%	58,17%
	Mallet	0,424	0,575	35,61%	0,708	23,13%	66,98%
	Prudentópolis	0,390	0,544	39,49%	0,676	24,26%	73,33%
	Rebouças	0,383	0,559	45,95%	0,672	20,21%	75,46%
	Rio Azul	0,392	0,538	37,24%	0,687	27,70%	75,26%
Teixeira Soares	0,409	0,575	40,59%	0,671	16,70%	64,06%	

Fonte: Os autores, (2016).

Observa-se, na Tabela 2, a oscilação ocorrida no indicador IDHM dos municípios do território que compõe a AMCESPAR. O município com maior oscilação positiva no indicador é Fernandes Pinheiro que tinha, em 1991, IDHM de 0,333 e, em 2010, 0,645, representando uma evolução positiva de 93,69%.

O município que apresentou menor variação percentual, em termos de aumento real do indicador IDHM, foi Irati que 0,459 em 1991 passou a 0,726 em 2010, representando 58,17% de oscilação positiva.

Ressalte-se que todos os municípios do território oscilaram positivamente, apresentando melhorias no indicador, acima das médias paranaenses e brasileiras, embora esse aumento não se mantenha em termos de ranking.

A seguir, é observável na Tabela 3, o indicador IDHR dos municípios da AMCESPAR:

Tabela 3 - Índice de desenvolvimento Humano Renda – IDHR - dos municípios da AMCESPAR 1991, 2001 e 2010.

Região/Período		1991	2000	Δ% 91/00	2010	Δ% 00/10	Δ% 91/10
Brasil		0,647	0,692	6,96%	0,739	6,79%	14,22%
Paraná		0,644	0,704	9,32%	0,757	7,53%	17,55%
A M C E S P A R	Rio Azul	0,527	0,582	10,44%	0,728	25,09%	38,14%
	Inácio Martins	0,463	0,582	25,70%	0,623	7,04%	34,56%
	Guamiranga	0,490	0,529	7,96%	0,657	24,20%	34,08%
	Prudentópolis	0,503	0,574	14,12%	0,664	15,68%	32,01%
	Rebouças	0,496	0,573	15,52%	0,647	12,91%	30,44%
	Fernandes Pinheiro	0,515	0,576	11,84%	0,647	12,33%	25,63%
	Irati	0,573	0,636	10,99%	0,715	12,42%	24,78%
	Mallet	0,547	0,630	15,17%	0,681	8,10%	24,50%
	Teixeira Soares	0,552	0,614	11,23%	0,676	10,10%	22,46%
	Imbituva	0,583	0,617	5,83%	0,681	10,37%	16,81%

Fonte: Os autores, (2016).

Ao decompor o indicador IDHM e analisar especificamente a Renda, por meio do IDHR, observa-se, na Tabela 3, as variações ocorridas nos municípios do território. Rio Azul é

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

o município onde há maior variação, se considerado o período de 1991-2010, com 38,14% de oscilação positiva.

Todos os municípios, sob a perspectiva renda, tiveram variação positiva, sendo Imbituva o que apresentou menor oscilação, 16,81%, embora superior à média brasileira que foi 14,22%

Com relação à longevidade, o IDHL, da região foi:

Tabela 4 - Índice de desenvolvimento Humano Longevidade – IDHL - dos municípios da AMCESPAR 1991, 2001 e 2010.

Região/Período		1991	2000	Δ% 91/00	2010	Δ% 00/10	Δ% 91/10
Brasil		0,662	0,727	9,82%	0,816	12,24%	23,26%
Paraná		0,679	0,747	10,01%	0,83	11,11%	22,24%
A M C E S P A R	Guamiranga	0,614	0,707	15,15%	0,804	13,72%	30,94%
	Irati	0,652	0,748	14,72%	0,835	11,63%	28,07%
	Rebouças	0,661	0,738	11,65%	0,814	10,30%	23,15%
	Teixeira Soares	0,668	0,718	7,49%	0,822	14,48%	23,05%
	Imbituva	0,678	0,753	11,06%	0,828	9,96%	22,12%
	Fernandes Pinheiro	0,664	0,748	12,65%	0,791	5,75%	19,13%
	Inácio Martins	0,646	0,669	3,56%	0,765	14,35%	18,42%
	Prudentópolis	0,683	0,776	13,62%	0,807	3,99%	18,16%
	Rio Azul	0,702	0,751	6,98%	0,819	9,05%	16,67%
Mallet	0,702	0,742	5,70%	0,809	9,03%	15,24%	

Fonte: Os autores, (2016).

Sob o enfoque longevidade, o indicador IDHL, do município de Guamiranga é o que apresenta-se com melhor desempenho – 30,94% no período de 1991-2010. Por outro lado, o município de Mallet é o que mostra-se com menor variação, embora positiva, de 15,24% no período estudado.

Observa-se que a média do Estado do Paraná foi de 22,24% e do Brasil 23,26%, ambas variações positivas.

A tabela a seguir apresenta os IDHE dos municípios da AMCESPAR:

Tabela 5 - Índice de desenvolvimento Humano Educação – IDHE - dos municípios da AMCESPAR 1991, 2001 e 2010.

Região/Período		1991	2000	Δ% 91/00	2010	Δ% 00/10	Δ% 91/10
Brasil		0,279	0,456	63,44%	0,637	39,69%	128,32%
Paraná		0,298	0,522	75,17%	0,668	27,97%	124,16%
A M C E S P A R	Fernandes Pinheiro	0,108	0,337	212,04%	0,525	55,79%	386,11%
	Inácio Martins	0,116	0,304	162,07%	0,454	49,34%	291,38%
	Guamiranga	0,157	0,356	126,75%	0,568	59,55%	261,78%
	Rebouças	0,171	0,413	141,52%	0,576	39,47%	236,84%
	Rio Azul	0,163	0,357	119,02%	0,544	52,38%	233,74%
	Prudentópolis	0,173	0,361	108,67%	0,577	59,83%	233,53%
	Imbituva	0,156	0,339	117,31%	0,509	50,15%	226,28%

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

Mallet	0,199	0,406	104,02%	0,645	58,87%	224,12%
Teixeira Soares	0,186	0,432	132,26%	0,544	25,93%	192,47%
Irati	0,259	0,494	90,73%	0,640	29,55%	147,10%

Fonte: Os autores, (2016).

É observável, na Tabela 5, o IDHE, dos municípios da AMCESPAR, sendo que Fernandes Pinheiro apresentou a melhor variação percentual dentre todos os municípios analisados, com performance positiva de 386,11% no período de 1991-2010.

Irati foi o município com menor variação positiva – 147,10% - no período estudado. No entanto, todos os territórios da região apresentam-se com índices de crescimento superiores aos apresentados pelo Estado do Paraná e média do Brasil.

Diante de análise conjunta dos indicadores, é possível afirmar que há indícios de que houveram melhorias na qualidade de vida da população abrangida pelo estudo, com a aplicação de recursos públicos advindos de políticas desenvolvidas pelo estado, com a finalidade de intervir na geração de renda, na educação e longevidade das pessoas que vivem nesse território.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de identificar a evolução ocorrida no IDHM nos municípios que compõe a Associação dos Municípios da Região Centro Sul do Estado do Paraná – AMCESPAR, o presente estudo apresenta uma análise pormenorizada da evolução do indicador no período de 1991-2010.

O Estado intervém no território, por meio da implementação de políticas públicas, visando à satisfação do interesse de uma coletividade e consequentemente a melhoria da qualidade da vida de toda a população.

Recursos financeiros são aplicados em ações básicas de saúde, educação e geração de renda, visando a diminuição dos indicadores de mortalidade materna e infantil e melhoria do acesso e permanência das crianças na escola, seja por meio da implementação de ações que estimulam e possibilitam o aprendizado, reduzem a evasão e, ao mesmo tempo, proporcionam atuam na oferta e geração de empregos.

A utilização de indicadores é uma forma de mensurar a evolução e efetividade de políticas públicas, dando meios aos gestores para apontar quais setores necessitam uma maior atenção. O fato do Estado intervir por si só não pode ser considerado bom ou ruim. Há que avaliar os resultados das ações intervencionistas na população

Neste sentido, o presente trabalho apresentou a análise do IDHM do território que compõe a AMCESPAR. Foram estudados os indicadores dos 10 municípios no período 1991-2010, com objetivo de medir o progresso socioeconômico da região levando em consideração não apenas os seus aspectos econômicos de renda, mas incorporando as três dimensões mais elementares do desenvolvimento humano, longevidade, educação e renda.

Os indicadores analisados permitem inferir que, no território da AMCESPAR, houveram melhorias na qualidade de vida da população, embora alguns municípios não apresentem oscilação positiva no ranking de Municípios que compõe o Estado do Paraná.

Dessa forma, confirma-se a necessidade e importância da intervenção do Estado, enquanto provedor de recursos e definidor de políticas públicas, para a efetividade da aplicação dos recursos e consequente melhoria das condições básicas de saúde e educação da população.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

REFERÊNCIAS

ABRÃO, J. A. A. Concepções de espaço geográfico e território. **Revista Sociedade e Território**, Natal, v. 22, n. 1, p. 46-64, Jan./Jun. 2010.

AMCESPAR – Associação dos Municípios do Centro Sul do Estado do Paraná. Disponível em <<http://www.amcespar.com.br/>> acessado em: 29 Jun. 2016.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. **Indicadores de programas: Guia Metodológico**. Brasília: MP, 2010.

BOBATO, L. Z, Najuá. Notícias. **Afinal de contas: estamos no Centro-Sul ou no Sudeste do Paraná?**. Irati, 10 nov. 2015. Disponível em <<http://radionajua.com.br/noticia/noticias/irati-e-regiao/afinal-de-contas-estamos-no-centro-sul-ou-no-sudeste-do-parana/32362/search/Qk9CQVRP/>> acesso em: 29 Jun. 2016.

CARDOSO, Jayme Antonio; WESTPHALEN, Maria Cecília. **Atlas Histórico do Paraná**. 2. ed. rev. ampl. Curitiba: Ed. do Chain, 1986.

COCA, E. L. F. Uma revisão sobre o conceito/categoria de território. **Revista de Geografia (UFPE)**, Recife, v. 31, n. 3, p.96-112. Jul./Nov. 2015.

GERALDI, Juliano, **Ordenamento e desenvolvimento territoriais no centro-sul do Paraná**, 2011, 195 f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOBBS, Thomas. **Leviatã ou a Matéria, Forma e poder de um Estado Eclesiástico e civil**. 3. ed. São Paulo: Ícone, 2008.

IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. **Diagnóstico socioeconômico do Território Cantuquiriguaçu: 1a fase caracterização global**. Curitiba: IPARDES, 2007.

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, Brasília, v. 56, n. 2, p.137-160. Abr./Jun. 2005. _____, _____. **Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fonte de dados e aplicações**. 3. Ed. Campinas: Alínea, 2001.

MALUF, Sahid. **Teoria Geral do Estado**. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1993.

I Simpósio Internacional Interdisciplinar em
Ciências Sociais Aplicadas
Tema: Desenvolvimento, Gênero e
Condição de Pobreza

NASCIMENTO, P. F.; MELAZZO, E. S. Território: Conceito estratégico na assistência social. **Serviço Social em Revista**, Londrina, PR, v. 16, n. 1, p. 66-88, Jul/Dez. 2013, Disponível em < <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/viewFile/16148/14624>> Acessado em: 24/06/2016.

OLIVEIRA, Marcio de. **O Estado em Durkheim**: elementos para um debate sobre sua sociologia política. *Revista de Sociologia e Política*, Vol. 18. nº 37, Curitiba, Out. 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-44782010000300009&script=sci_arttext> Acessado em: 02 Nov. 2013.

ORLANDI, Eni Puccinelli. **A fundação de um Estado**: Cidade de São Salvador Brasil, 2011, *Caderno de Estudos Linguísticos*, Vol. 53, nº 2, Campinas, Jul/Dez. 2011. Disponível em: <<http://www.cedae.iel.unicamp.br/revista/index.php/cel/article/view/1994/1563>> Acessado em: 02 Nov. 2013.

PAULANI, L. M.; BRAGA, M. B. **A Nova Contabilidade Social** - Uma Introdução à Macroeconomia (3a. edição revisada). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 01. 358p

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). **Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 2013**. Disponível em: <<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/download/>>. Acesso em janeiro de 2015.

RODRIGUES, Marta M. Assumpção. **Políticas Públicas**. São Paulo: Publifolha, 2011. (Coleção Folha Explica).

SANTAGADA, S. Indicadores sociais: uma primeira abordagem social e histórica. **Revista Pensamento Plural**, v. 1, p. 113-142, 2007.

SAQUET, M. A. **As diferentes abordagens do território e a apreensão do movimento e da (i)materialidade**, Geosul, Florianópolis, V. 22, n. 43, p 55-76, Jan./jun. 2007.

SARAVIA, E. Introdução à teoria da política pública. IN: SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, E. **Políticas Públicas**. Coletânea. Volume 1. Brasília: ENAP, 2006. p. 21-42.

SOLIGO, V. Indicadores: conceito e complexidade do mensurar em estudos de fenômenos sociais, **Estudos em Avaliação Educacional**. v. 23, n. 52, p. 12-52. Mai./Agos. 2012. Disponível em: <http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1724/1724.pdf>> acessado em: 04 Jul. 2016.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul./dez. 2006

STROPARO, T. R. **Território da cidadania**: uma análise do território cantuquiriguaçu/pr. 2014. 146 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional)- Universidade do Contestado – UnC, Santa Catarina, 2014.